

TA'LIMNING MODUL TIZIMI TAMOYILLARI

Saydullayev Alisher Nasrullayevich

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: saydullayevalisher69@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada modulli ta'lim tizimi va uning asosiy tamoyillariga alohida ahamiyat qaratilgan. Unda asosiy e'tibor modulli ta'lim texnologiyalari va ularning har birining batafsil sharhiga qaratilgan. Shu bilan birgalikda maqolada modul texnologiyasi asosida bilimlarni o'zlashtirish jarayoni atroflicha misollar vositasida yoritilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, tarbiya, zamonaviy ta'lim, ta'lim texnologiyalari, modul, modulli ta'lim, ta'lim-tarbiyaning maqsadi, ta'lim-tarbiya taraqqiyoti, axborot.

Аннотация. В данной статье рассматривается модульная система образования и ее основные принципы. Основное внимание уделяется модульным образовательным технологиям и подробному обзору каждой из них. В то же время в статье на подробных примерах рассматривается процесс получения знаний на основе модульной технологии.

Ключевые слова. Образование, воспитание, современное образование, образовательные технологии, модуль, модульное обучение, цель образования, развитие образования, информация.

Annotatsiya. This article focuses on the modular education system and its basic principles. The main attention is paid to modular education technologies and a detailed description of each of them. At the same time, the article covers the process of mastering knowledge based on modular technology with detailed examples.

Keywords. Education, upbringing, modern education, educational technologies, module, modular education, the purpose of education, the development of education, information.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'qitishning modul tizimiga bo'lgan ehtiyoj va talab kundan kunga ortib bormoqda.

Ma'lumki, ob'ekt tuzilishini, xususiyatlarini, o'zaro bog'liqliklarini hamda vazifalarini ko'rsatuvchi elementlar tizimiga modul deb aytiladi.

"Modulli o'qitish" esa faoliyat ko'rsata oladigan o'zaro chambarchas bog'liq elementlardan iborat bo'lgan tugunni bildirib, u tugallangan ma'lumotlar bloki sifatida tushuniladi.

Tadqiqot tahlili va natijasi

Ta'limda o'qitishning modul tizimi asosida malakali kadrlar tayyorlashning bir qator tamoyillari ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu tamoyillar zamirida faoliyatli yondoshuv tamoyili yotadi va bu nuqtai nazardan, o'qitish jarayoni to'raligicha modulli ta'lim dasturi mazmuniga muvofiq kasbiy faoliyat elementlarini talaba tomonidan ketma-ket o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Modulli ta'lim dasturlari quyidagi uchta asosiy unsumni o'z ichiga oldi:

1. Maqsadli mazmuniy dastur.
2. Turli ko'rinishlarda taqdim etilgan axborotlar banki.
3. Talabalar uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Modulli o'qitish o'quv jarayonini tashkil etishning asosiy shakli bo'lib, unda o'qitishdagi o'quv materiallarining mantiqan tugallangan birliklari, ya'ni modullarni bosqichlar va qadamlar bo'yicha o'zlashtirishni anglatadi.

Quyidagi qayd etilgan asosiy tamoyillar modulli ta'lim texnologiyalarining asosiy tamoyillari sifatida e'tirof etiladi.

1. Faoliyatlilik tamoyili. Bu tamoyil, modullar mutaxassisning faoliyat mazmuniga muvofiq shakllanishini anglatadi. Bu tamoyilga ko'ra, modullar fan bo'yicha faoliyatli yondoshuv yoki tizimli faoliyat yondoshuvi asosida tuzilishi mumkin.

2. Tenglik tamoyili. Bu tamoyil - pedagog va talabaning o'zaro munosabati sub'ektivligi xarakterini ifodalaydi. Bu esa, modulli o'qitish texnologiyalarini shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar toifasiga taalluqliligini ko'rsatadi. Ya'ni modulli o'qitish texnologiyasi - shaxsning individual psixologik xususiyatlariga moslashgan bo'ladi.

3. Tizimli kvantlash tamoyili. Bu tamoyil axborotni siqiq holda berish nazariyasi, muxandislik bilimlar kontsepsiyasi va didaktik birliklarni yiriklashtirish talablariga asoslanadi.

4. Motivatsi tamoyili. Bu tamoyilning mohiyati, talabaning o'quv - bilim olish faoliyatini rag'batlantirishdan iborat bo'ladi. Shuningdek, u asos soluvchi qoida hamdir. Modulning o'quv materialiga talabalarning qiziqishni o'yg'otish, bilim olishga rag'batlantirish, mashg'ulotlar paytida faol ijodiy fikrlashga dav'at etish, modulning tarixiy va muammoli elementlarining vazifalaridan hisoblanadi.

5. Modullilik tamoyili. Bu tamoyil o'qitishni individuallashtirishning asosi bo'lib xizmat qiladi va quyidagi afzalliklarni namoyon qiladi:

- u o'qitishning barcha holatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Modulning dinamik sturkturasi fan mazmunini uch xil ko'rinishda namoyon etishni ham nazarda tutadi;
- bundan tashqari o'qitishning bir necha usullari va shakllari ishlab chiqiladi va foydalaniladi;
- modullilikda yangi materialni pog'onasimon o'zlashtirish ta'minlanadi, ya'ni har bir fan va modulda o'qitish oddiydan murakkabga qarab yo'nalgan bo'ladi;
- modulga kiruvchi o'quv elementlarining moslanuvchanligi tufayli, o'quv material muntazam yangilanib, to'ldirilib boriladi.

6. Muammolilik tamoyili. Bu tamoyil muammoli vaziyatlarni vujudga kelitirishni va o'qitishning amaliyligini oshirishni ko'zda tutadi. Mashg'ulotlarda gipotezalar muhokamaga qo'yiladi, asoslanadi va kerakli yechimlar topiladi.

7. Kognitiv vizuallik tamoyil. Bu tamoyil psixologik - pedagogik qonuniyatlardan kelib chiqadi. Bunda murakkab obyektlar kompyuter suratchalari ko'rinishida namoyish etiladi. Modulning tarkibiy tuzilmasi bo'lib, rangli bajarilgan, kognitiv-grafik o'quv elementlari (rasmlar bloki) xizmat qiladi. Shuning uchun rasmlar modulning asosiy bosh elementi hisoblanadi.

Bunda birinchidan, talabaning ko'rish va fazoviy fikrlash qobiliyati rivojlantiriladi, ya'ni o'rganish jarayoniga miyaning o'ng yarim sharining boy imkoniyatlari qo'shiladi.

Ikkinchidan, o'quv material mazmunini o'zida zich joylashtirib aniq tasavvur hosil qiladi. Bu talabada tizimli bilimlarning shakllanishiga yordam beradi.

Uchinchidan, rangli suratlar, yangi axborotning qabul qilinishga va eslab qolinishga yordam beradi.

Demak, ko'rgazmali axborot og'zaki axborotdan ko'ra unumliroqdir. Shuning uchun ham ko'rgazmali axborot ishlatilganda, tasavvurning hosil bo'lishi og'zaki baxsga nisbatan o'rtacha 5-6 marta tezroq kechadi. Ya'ni, og'zaki axborotdan ko'ra, ko'rgazmali axborotga ishonch yuqoriroq bo'ladi.

8. Xatoliklarga tayanish tamoyili. Bu tamoyil o'qitish jarayonida doimiy ravishda xatoliklarni izlash va anglashga sharoit yaratadi. Bu usullarni, didaktik vositalarni qayta-qayta tekshirishga undaydi.

9. O'quv vaqtini tejash tamoyili. To'g'ri tashkil etilgan modulli o'qitish - o'qish vaqtini 30% va undan ortiq tejash imkoniyatini yaratadi. Buning uchun ta'lim jarayonida modulli o'qitishning barcha tamoyillariga to'liq e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

Xulosa

Yuqoridagilardan xulosa qilib ta'kidlash mumkinki, ta'lim jarayonida o'qitishning modul tizimidan foydalanishni keng yo'lga qo'yish, talabalarda bilimlarni o'zlashtirish darajasining oshishiga,

o'zlashtirilgan bilimlarning xotirada uzoq muddat saqlanishiga hamda ularda ijodkorlik tafakkurining shakllanishida muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saydullaev A.N. "Ta'lim texnologiyalari" . -T. 2022 y.
2. Umarov B.M., Saydullaev A.N "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tibbiy ta'limga tadbiqi" (O'quv uslubiy qo'llanma) Toshkent. 2019 y.
3. Axmedova M.E., Komilova M.O., Iskanjanova F.K., Saydullayev A.N. Umumiy pedagogika (Darslik) – T.: 2024y.
4. Umarov B.M. Psixologiya. – Toshkent.:2014. -121-122-betlar.
5. Avazboyev A.I., Ismadiyarov Y.U, Kasbiy pedagogika Toshkent.: 2014.
6. Ziyomuxamadov B., Pedagogika. T.: Tamaddun. 2014.